

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Supporto alla qualità degli eventi interattivi del Festival della Scienza

Report delle attività svolte per l'edizione 2023 del Festival della Scienza

Augusto Chiocciariello, Francesca Messina, Filippo Sozzi

L'iniziativa nasce da un'idea e da una proposta progettuale di Francesca Messina

Supporto alla qualità degli eventi interattivi del Festival della Scienza

Report delle attività svolte per l'edizione 2023 del Festival della Scienza

A cura di: Augusto Chiocciariello, Francesca Messina, Filippo Sozzi ¹

Nell'ambito della XXI edizione del Festival della Scienza (26 ottobre – 5 novembre 2023) il CNR e l'Università degli Studi di Genova hanno condotto una prima sperimentazione dell'attività di monitoraggio di laboratori e mostre interattive della manifestazione. **Questa iniziativa nasce da un'idea e dalla proposta progettuale della Dott.ssa Francesca Messina del CNR.**

L'attenzione al Public Engagement previsto nella Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e richiesto dai progetti di ricerca e sviluppo europei e da quelli finanziati con i fondi PNRR, configurano un contesto favorevole a misure di supporto per il miglioramento della qualità di laboratori e mostre interattive realizzate dal personale della rete scientifica. Queste tipologie di eventi, che caratterizzano fortemente il Festival della Scienza, potrebbero trarre beneficio da iniziative di valutazione formativa che producano informazioni utili a migliorarne la qualità a fronte di un processo iterativo che sappia capitalizzare il *feedback* formativo.

L'attività di monitoraggio svolta ha perseguito i seguenti obiettivi:

- documentazione di *best practice*;
- input per il miglioramento di singoli laboratori e mostre;
- definizione di linee guida per la progettazione di laboratori e mostre.

L'attività di monitoraggio si è svolta in due fasi:

1. osservazione strutturata del funzionamento di alcuni eventi interattivi, selezionati tra quelli inseriti nel programma della XXI edizione del Festival della Scienza, da effettuare a diretto contatto con il pubblico durante la loro partecipazione;
2. conduzione di interviste semi strutturate al personale dedicato all'animazione scientifica assegnato agli eventi selezionati per l'osservazione.

La scheda di osservazione proposta (Allegati A e B) segue l'approccio *Hands-on, Mind-on, Heart-on*). A partire dal 1969, anno della fondazione dell'Exploratorium di San Francisco, si è affermato un nuovo modello di esposizione museale: quello dello *Science Centre*, caratterizzato dalla funzione didattica dei materiali esposti, dalla funzione partecipata del visitatore e da *exhibit* con cui è facile interagire e sperimentare. I visitatori e le visitatrici possono manipolare oggetti e compiere esperienze dirette, anziché sentirle raccontare; il pubblico può interagire con gli oggetti esposti come uno scienziato in un laboratorio. Lo Science Center diventa un luogo dove l'esperienza diretta è disponibile per il pubblico generico e non solo per gli esperti, dove la scienza diventa interessante, coinvolgente e divertente per tutti e tutte.

¹ Augusto Chiocciariello (CNR-Istituto per le Tecnologie Didattiche e membro del Consiglio Scientifico del Festival della Scienza), Francesca Messina (Responsabile CNR-Unità Comunicazione), Filippo Sozzi (CNR-Unità Comunicazione).

Anche i laboratori e mostre scientifiche interattive del Festival della Scienza coinvolgono il pubblico in attività (hands-on) su cui riflettere (mind-on) in modalità ludiche e coinvolgenti anche emotivamente (heart-on). L'osservazione di un laboratorio, o di una mostra, è stata strutturata lungo tre dimensioni:

1. dimensione psicomotoria (hands-on)
2. dimensione cognitiva (mind-on)
3. dimensione emotiva (heart-on)

Le attività proposte al pubblico da laboratori e mostre interattive sono mediate da animatrici e animatori scientifici che ne facilitano la fruizione in particolare durante le visite delle scuole (nei giorni feriali) e/o di un pubblico generico (giorni festivi). Chi svolge quest'attività ha un punto di vista privilegiato sul funzionamento di laboratori e mostre; pertanto, sono stati degli interlocutori privilegiati per le interviste semi strutturate che sono state somministrate (Allegati A e B).

Nel corso di questa prima esperienza di monitoraggio sono state selezionate 5 mostre e 26 laboratori da osservare. Per validare la scheda di osservazione sviluppata e controllare il grado di accordo tra i 5 osservatori coinvolti alcuni laboratori e mostre sono stati osservati più volte (2 o 3) da osservatori/osservatrici diversi/diverse. In totale, sono state raccolte **51 schede di osservazione** e condotte **80 interviste** ad animatrici/animatori scientifici (Infografica allegata).

I risultati di questa indagine pilota sembrano confermare le ipotesi fatte ex ante. Molti laboratori e mostre derivano da attività finanziate da progetti europei o nazionali che prevedono espressamente attività di public engagement che potrebbero beneficiare di un feedback formativo come quello derivato dall'attività di monitoraggio svolto.

In questo report dettagliamo le attività di monitoraggio per un laboratorio e una mostra².

1. EcoCEO L'economia circolare cancella l'impronta ecologica. A cura di CNR-Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività, nell'ambito del progetto nazionale Il Linguaggio della Ricerca - ChangeGame e finanziato dal Consorzio EIT Raw Materials dell'Unione europea, progetto Raw Matters Ambassadors at Schools - RM@Schools

Poiché i laboratori del Festival della Scienza coprono un'ampia gamma di approcci, uno degli obiettivi era di verificare se il modello *Hands-on*, *Mind-on*, *Heart-on* potesse funzionare anche per approcci come quelli ispirati alla *gamification*.

EcoCEO è un gioco educativo interattivo con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e favorire la conoscenza delle strategie di economia e dei modelli di business circolari in modo pratico e divertente. EcoCEO è un gioco di carte sullo stile Monopoly. Durante il gioco, i giocatori/le giocatrici gestiscono un'azienda che produce beni elettronici, come *microchip*, *smartphone* e biciclette elettriche. Dovranno prendere decisioni in merito alla gestione delle risorse, ai processi di produzione e ai modelli di reddito da applicare. Combinando diversi investimenti, possono migliorare le prestazioni e la redditività della loro azienda. Tuttavia, alcuni imprevisti potrebbero complicare i loro piani!

² Le schede di osservazione compilate per gli altri laboratori e mostre osservate sono disponibili per consultazione ai membri del comitato scientifico.

EcoCEO è stato sviluppato da un consorzio di ricerca europeo parzialmente finanziato dalla Unione Europea nel programma Horizon 2020. Per ulteriori informazioni sul gioco, il materiale didattico associato e i partner del progetto visita il sito web di EcoCEO <https://ecoceo.vito.be/it>

Sono state effettuate tre osservazioni, una infrasettimanale (visite di scuole) e due al sabato (pubblico generico) e cinque interviste alle animatrici scientifiche del laboratorio (Allegato A). In sintesi, è stato possibile evidenziare una certa uniformità nelle valutazioni della mostra da parte degli osservatori e delle osservatrici con punti di contatto nelle osservazioni fornite dalle animatrici scientifiche. In base ai dati raccolti è possibile dare alcune indicazioni agli autori del laboratorio relative alle necessità di adattamento al contesto del Festival di un laboratorio progettato come attività in classe. Inoltre, le interviste alle animatrici scientifiche documentano come questo adattamento sia avvenuto in corso d'opera grazie alla loro capacità di gestire la conduzione dell'attività nelle condizioni date.

- EcoCEO è un gioco da tavolo nello stile Monopoly. Come tutti i giochi di strategia richiede familiarità con le regole. Come fa notare un osservatore *“Dalla [guida per l'insegnante](#), scaricabili dal sito web di EcoCEO, si evince che il gioco è stato progettato per un tempo d'utilizzo di 100 minuti comprensivi di: 1) introduzione alle regole del gioco, 2) gioco e 3) riflessione sull'economia circolare.”* Il tempo per una visita ai laboratori del Festival della Scienza è di 60 minuti, che - data la necessità di gestire i cambi turni - si riducono a un tempo effettivo di interazione di 50 minuti. Il mancato adattamento ai tempi del Festival crea problemi di gestione delle attività: *“Il gioco richiede tempo, per capirne bene le dinamiche e per prendere familiarità. è un gioco lungo, che richiede di completare una prima parte prima di poter passare alla seconda”; “Ci sarebbero molte riflessioni da fare (produzione/scarti, economia lineare e circolare, mercato...) ma non si riesce per la mancanza di tempo che già è poco per il gioco”.* EcoCEO è un gioco progettato e sperimentato in un contesto di classe. Richiede un adattamento per essere fruito in un contesto laboratorio del Festival che ha tempi più compressi e non può assumere tempi successivi per cui se si salta una parte questa si recupera in un secondo tempo. Lo sviluppo di una introduzione al gioco in tempi compressi potrebbe essere un'interessante sfida progettuale per le curatrici e i curatori.
- L'adattamento al contesto del Festival è stato fatto dalle animatrici. Le interviste documentano questa capacità di mediazione tra proposte e vincoli operativi che, spesso, permette a laboratori e mostre di funzionare, superando problemi di contesto e/o progettuali. *“La gestione del gioco è stata adattata dalle animatrici che hanno deciso di dividere la classe su due tavoli per avere un animatore per tavolo, condizione essenziale per poter svolgere l'attività nel setting del festival.”* Dividere una classe in due crea gruppi con più di dieci partecipanti, ma può beneficiare di un tutor dedicato che compensa il poco tempo a disposizione per familiarizzare con le regole del gioco.
- Infine, una nota sulla disponibilità delle carte del gioco. *“Il gioco si può scaricare e stampare ma come sottolineato anche da una signora che era lì a giocare è molto scomodo stampare tutto e sarebbe bello poterlo comprare (lei lo comprerebbe). Anche altri lo hanno richiesto”.*

2. Mostra “Antropocene. La Terra a ferro e fuoco”. A cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Mostra scientifica interattiva realizzata grazie ad un lavoro corale coordinato dall'Unità Comunicazione del CNR e dal Dipartimento Scienze del sistema Terra e tecnologie per l'ambiente, che ha coinvolto numerosi Istituti e gruppi di ricerca dell'Ente.

Allestita nella sala del Munizionario di Palazzo Ducale, la mostra illustra l'impatto del genere umano sulla Terra, evidenziando come molti effetti dell'azione umana risultino quasi "invisibili", a causa della loro scala spaziale e temporale. Non percepiamo ciò che si sviluppa su tempi più lunghi di una generazione o in spazi remoti come i fondali marini, le calotte polari o i deserti, né ciò che avviene a scale microscopiche come il diffondersi degli inquinanti atmosferici e delle nanoplastiche. La mostra, attraverso immagini, filmati, infografiche ed *exhibit* interattivi, vuole rendere questi fenomeni percepibili ai visitatori, permettendo loro di "osservare" e "sentire" in pochi istanti storie e fenomeni difficili da catturare nella dimensione umana. Per ulteriori informazioni, visita il sito web <https://antropocene.cnr.it/index.html>

Sono state effettuate tre osservazioni in diverse date infrasettimanali e altrettante interviste a tre animatrici/animatori scientifici della mostra (Allegato B). In sintesi, è stato possibile evidenziare una certa uniformità nelle valutazioni della mostra da parte degli osservatori e delle osservatrici con molti punti di contatto anche nelle risposte e nelle osservazioni fornite dal personale di animazione scientifica. In base ai dati raccolti è possibile dare alcune indicazioni utili sia ai/alle proponenti e autori/autrici della mostra, sia alla squadra operativa del Festival della Scienza:

- Pur valutando una alta qualità dei contenuti e una buona realizzazione degli *exhibit* viene segnalata una prevalenza di pannelli e parti testuali rispetto alle attività interattive. Un osservatore nota che *“La mostra è organizzata per “isole concettuali. Un aspetto dell’antropocene è illustrato da un pannello informativo a cui sono associati exhibit e/o installazioni. L’animatrice/animatore introduce il tema e poi usa exhibit e/o installazioni per dimostrare qualcosa. Sono pochi gli exhibit interattivi dove i visitatori agiscono da soli o in piccolo gruppo”*. Per ottenere un maggior coinvolgimento del pubblico si suggerisce quindi di inserire ulteriori *exhibit* e ottimizzarne qualcuno di quelli già presenti.
- Un elemento che trova concordi sia gli osservatori/le osservatrici che gli animatori e animatrici intervistati è legato all'eccessivo rumore ambientale, che rende faticosa la visita. Ecco le note di due osservatori: 1) *“Sono previsti più percorsi il che permette una fruizione della mostra a più gruppi contemporaneamente. La presenza di più classi, però, influisce negativamente sull’acustica”*. 2) *“Più gruppi così numerosi a così poca distanza creano confusione, inoltre ci sono anche altri laboratori vicini”*. Un’animatrice dice che *“Le classi sono coinvolte, ma l’acustica degli spazi non permette una buona interazione. Quando ci sono più classi presenti (e questo avviene spesso poiché ci sono più visite in contemporanea) tutti alzano il volume della voce e non si capisce quello che viene detto”*. Troppi i gruppi nello stesso spazio ampio ma con volte basse che contribuiscono a un fenomeno acustico che sfavorisce i gruppi numerosi. Il riverbero acustico delle volte rende difficile capire le parole degli animatori/delle animatrici, a cui si tenta di ovviare alzando il volume della voce e questo crea un *feedback* positivo che peggiora la situazione. Questo problema potrebbe essere riportato a condizioni accettabili con una gestione degli spazi che riduca il numero di gruppi che si trovano a visitare il Munizionario in contemporanea, oppure allestendo mostre come questa in uno spazio con caratteristiche strutturali differenti

Conclusioni

Questo primo esperimento ha consentito di porre le basi metodologiche di un'azione di monitoraggio che si ritiene possa rappresentare un passo significativo verso un'attività strutturata di valutazione degli eventi interattivi del Festival della Scienza. Attraverso questo approccio, si mira ad aggiungere elementi essenziali per la valutazione da parte del Consiglio Scientifico e, in un'ottica di crescita e miglioramento continuo del progetto, fornire linee guida dettagliate e strutturate ai/alle proponenti durante la fase di presentazione delle proposte per la successiva selezione. Questo processo può contribuire a migliorare la qualità e l'efficacia delle proposte presentate e garantire anche un orientamento più strutturato e coerente con gli obiettivi del Festival della Scienza. In tal senso questo gruppo di osservazione ha già contribuito con alcune idee e proposte, a dicembre 2023, alla revisione dei singoli moduli che sono stati utilizzati per la call for proposal 2024.

Il Festival della Scienza, in particolare il Consiglio Scientifico, potrà valutare l'opportunità di inserire questa attività nel contesto ufficiale della manifestazione, considerando il coinvolgimento attivo del Comitato di Programmazione per la progettazione e attuazione nelle future edizioni della manifestazione. L'implementazione di queste metodologie avanzate di monitoraggio e valutazione può rappresentare un elemento chiave per il progresso e l'innovazione del Festival della Scienza.

L'attivazione di una collaborazione formale con l'Università degli Studi di Genova (ad esempio con il Dipartimento di Scienze della Formazione e il Dipartimento di Matematica) volta al coinvolgimento strutturato, e non una tantum come avvenuto nel 2023, di studenti e studentesse nella procedura di osservazione potrebbe consentire di estendere l'osservazione a tutti i laboratori e le mostre inserite nel programma del Festival della Scienza. Inoltre, per registrare il feedback di animatrici e animatori scientifici per tutti i laboratori e le mostre si potrebbe sviluppare un questionario da far compilare al personale di animazione scientifica, in forma anonima, al termine dell'evento.

Una ulteriore proposta per rendere sistematica l'attività di monitoraggio delle mostre e laboratori del Festival della Scienza consiste nell'istituzione un riconoscimento alla migliore mostra (best exhibition award - nella tradizione dei best paper award) a cura del consiglio scientifico. Questa azione di comunicazione, oltre a favorire l'engagement del pubblico e dei/ delle proponenti degli eventi, contribuirebbe al raggiungimento dell'obiettivo di documentare e promuovere "bestpractice".

In conclusione, si ritiene che l'approccio coordinato qui proposto possa garantire l'allineamento di questa nuova attività con i valori fondanti e gli obiettivi del Festival, presentando una direzione chiara e precisa per ulteriori sviluppi futuri e promuovendo avanzamenti strutturali, strategici e formativi. Tutto ciò con l'intenzione di ampliare ulteriormente l'impatto del Festival, migliorando la qualità delle proposte e l'efficacia delle attività educative, stimolando l'interesse del pubblico e favorendo una partecipazione sempre più consapevole e coinvolgente.

Versione 1.1 aggiornata a dicembre 2025

Infografica

Supporto alla qualità degli eventi interattivi del Festival della Scienza 2023

Attività

Monitoraggio di laboratori e mostre interattive per il Festival della Scienza 2023

Obiettivi

Documentazione di **Best practice**, input per il miglioramento di singoli laboratori e mostre **definire linee guida** per la progettazione di laboratori e mostre

Strumenti

Osservazione strutturata del funzionamento di alcuni eventi interattivi (mostre o laboratori) selezionati tra quelli inseriti nel programma della XXI edizione del Festival della Scienza

Conduzione di interviste semistrutturate agli animatori scientifici assegnati agli eventi selezionati per l'osservazione

5 Osservatori*

5 Mostre osservate

26 Laboratori osservati

80 Interviste

46 34

Femmine Maschi

delle **mostre** presentate al Festival **osservate**

dei **laboratori** presentati al Festival **osservati**

degli **animatori/animatrici** del Festival **intervistati**

* Le osservazioni sono state condotte da:
CNR: Rosangela Barcaro, Augusto Chiocciariello, Francesca Messina, Filippo Sozzi
Università di Genova: Elisa Paganini

Allegato A

EcoCEO

L'economia circolare cancella l'impronta ecologica

Quando _____

26 ottobre - 5 novembre
feriali ore 9:00 - 16:00
sabato e festivi ore 10:00 - 19:00

Dove _____

Piazza delle Feste
Ponte Embriaco - Area Porto Antico

Età consigliata _____

Da 14 anni

Tipologia e disciplina _____

Laboratorio
Scienza e società

L'impronta ecologica è la superficie di terreno fertile in grado di produrre ciò che ci serve e assorbire i rifiuti che produciamo. Ormai, quest'impronta è talmente grande che, per restare in equilibrio con la natura, un pianeta non ci basta più: ci servirebbero una Terra e tre quarti. Questo è il risultato a cui ci ha portato l'economia lineare, che segue il paradigma "Estrai, produci e getta". Un modello alternativo per soddisfare i bisogni senza lasciare un'impronta indelebile è l'economia circolare, in cui dispositivi, componenti e materiali vengono mantenuti al loro massimo valore d'uso. In questo laboratorio, grazie al gioco di ruolo EcoCEO, diventerete amministratori delegati di un'azienda di microchip, che si espande producendo smartphone o e-bike. Prenderete decisioni sulla gestione del personale, sui processi produttivi e sulla commercializzazione dei prodotti, dovendo talvolta reagire a eventi incontrollabili, come una carenza di materie prime o nuove misure legislative. Riuscirete a mettere in atto strategie sostenibili per l'azienda ma anche per l'ambiente, cancellando l'impronta ecologica?

<https://festival2023.festivalscienza.it/programma-2023/ecococeo>

Scheda osservazione	Osservatore 1	Osservatore 2	Osservatore 3
Data dell'osservazione	27/10	04/11 (sabato)	4/11
Partecipanti	Terza media	4 adulti	ragazzi e adulti (30 anni circa)
Hands-on			
L'esperienza precede la spiegazione?	Il gioco (che assomiglia al monopoli) si impara giocando con l'animatrice/animatore che introduce mano a mano le regole.	No, il gioco deve essere spiegato e sembra anche complicato all'inizio	No, descrizione delle regole del gioco
Sono previste esperienze e parti interattive?	Una classe tipo di 24/25 alunni si suddivide in 4 squadre che, a due a due, giocano su due tavoli.	Si	gioco
Gli exhibit sono semplici da usare (idealmente non dovrebbero richiedere spiegazioni)?	EcoCEO è un gioco di strategia non semplice da giocare, ma che può essere giocato anche da novizi grazie al supporto di animatrici/animatori	Si, sono semplici ma richiedono spiegazione.	Non proprio
Gli exhibit sono robusti (non richiedono attenzioni particolari e/o manutenzione per essere usati durante la visita di una classe)?	EcoCeo è un gioco, non son previsti exhibit.	Non sono plastificati però sono di cartoncino.	Più o meno
È previsto un percorso di visita?	No, è un gioco	no	no
Exhibit ed esperienze hanno spazi sufficienti	Lo spazio per EcoCEO è ben dimensionato.	No per un gruppo di 30, Per gruppi più contenuti potrebbe andare. Il tavolo usato è piccolo e ci vorrebbero più posti a sedere (è un gioco da tavolo).	Sì, gioco a squadre o individuale a seconda del numero dei partecipanti

Scheda osservazione	Osservatore 1	Osservatore 2	Osservatore 3
Minds-on			
Sono previsti momenti di riflessione a valle delle esperienze?	No. Il tempo dedicato al gioco è appena sufficiente al gioco.	Si, ma solo potenzialmente. In realtà il tempo non lo consente. Ci sarebbero molte riflessioni da fare (produzione/scarti, economia lineare e circolare, mercato...) ma non si riesce per la mancanza di tempo che già è poco per il gioco.	Domande e riflessioni del pubblico.
Sono stati sviluppati materiali didattici per approfondimenti in classe?	Si, il sito del gioco contiene un ricco set di materiali didattici per studenti delle superiori (15-18 anni)	Il gioco si può scaricare e stampare ma come sottolineato anche da una signora che era lì a giocare è molto scomodo stampare tutto e sarebbe bello poterlo comprare (lei lo comprerebbe). Anche altri lo hanno richiesto.	QR code e link per approfondimenti
Hearts-on			
Si divertono?	Si. Il gioco piace	Si, una delle partecipanti è tornata a giocare per la seconda volta oggi portando anche il marito perché le è piaciuto moltissimo. Uno dei partecipanti invece dopo un po' sembra stufo.	Si

Scheda osservazione	Osservatore 1	Osservatore 2	Osservatore 3
Sono coinvolti?	Si. Ma mancando un momento di riflessione è difficile stabilire se sono coinvolti dal gioco per sé o anche dall'argomento dell'economia circolare.	Abbastanza	Si
Si impegnano?	Si. Il gioco genera una sana competizione tra le squadre.	Abbastanza	Si
NOTE	Nelle note per l'insegnante, scaricabili dal sito web, si evince che il gioco è stato progettato per un tempo d'utilizzo di 100 minuti comprensivi di introduzione alle regole del gioco, gioco e riflessione sull'economia circolare. Manca un adattamento alle diverse condizioni di fruizione nel contesto del festival.	Il gioco richiede tempo, per capirne bene le dinamiche e per prendere familiarità. è un gioco lungo, che richiede di completare una prima parte prima di poter passare alla seconda. In questa osservazione con solo 4 persone non si è riusciti ad arrivare che appena all'inizio della seconda parte.	

Allegato A – schede di osservazione e interviste EcoCEO

Intervista semi strutturata	1	2	3	4	5
<i>Età</i>			25	22	23
<i>Sesso</i>	F	F	F	F	F
<i>Titolo di studio acquisito:</i>			Diploma di scuola superiore	Diploma di scuola superiore	Liceo linguistico
<i>Titolo di studio da acquisire</i>	6 anno di Medicina	4 anno di Ingegneria ambientale	Medicina	Ingegneria	Laurea in medicina
<i>Ha già lavorato come animatore/animatrice scientifica(o) nelle precedenti edizioni?</i>	Si	No	Si	No	No
<i>Ha ricevuto formazione adeguata?</i>	Si	Non ho partecipato alla giornata di formazione, ma ho recuperato grazie al supporto del gruppo di animatrici/ animatori assegnato a EcoCEO mi hanno spiegato cosa fare.	Si	Non sono riuscita a partecipare	Si, prima di iniziare è stato fatto un corso online e formazione in presenza
<i>Si sente a proprio agio nel ruolo?</i>	Si	Si	Si	Si	Si
<i>Come viene gestito il rapporto con le diverse fasce d'età e tipologia di pubblico?</i>	Il gioco funziona meglio con le classi delle superiori. Inoltre, il gioco avrebbe bisogno di più tempo per essere giocato.		Quando capitano dei bambini più piccoli semplifichiamo, magari togliendo gli 'eventi' e facendo solo un giro		Bene, noi animatori abbiamo elaborato strategie per gestire sia pubblico adulto che classi di ragazzi.

Allegato A – schede di osservazione e interviste EcoCEO

Intervista semi strutturata	1	2	3	4	5
<i>A suo giudizio il pubblico si diverte, è impegnato, è coinvolto?</i>	Si	Si	In parte si in parte no; magari qualcuno è stanco, è un gioco che richiede concentrazione, comunque qualcosa rimane.		Si
<i>E gli animatori/le animatrici si emozionano, si divertono, sono coinvolti?</i>	Si	Si	Si	Si	Si, grazie al lavoro di squadra
NOTE	La gestione del gioco è stata adattata dalle due animatrici intervistate che hanno deciso di dividere la classe su due tavoli per avere un animatore per tavolo, condizione essenziale per poter svolgere l'attività nel setting del festival. L'indicazione durante la formazione era di usare gruppi piccoli suddivisi su tre tavoli.				

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Allegato B

Antropocene. La Terra a ferro e fuoco

L'impronta umana visibile e invisibile

Quando _____

26 ottobre - 5 novembre
feriali ore 9:00 - 16:00
sabato e festivi ore 10:00 - 19:00

Età consigliata _____

Da 11 anni

Dove _____

Palazzo Ducale, Munizioniere
Piazza Matteotti, 9

Tipologia e disciplina _____

Mostra interattiva
Scienze della Terra, del Mare e dell'Ambiente

Fin dalla nostra comparsa, abbiamo messo a ferro e fuoco il nostro pianeta, diventando ben presto la principale forza ambientale in atto. Per questo, la nostra epoca è chiamata proprio Antropocene, un termine nato forse per provocazione ma che esprime la nostra assoluta prevalenza come agenti delle dinamiche di trasformazione della Terra. Consideriamo le risorse naturali un bene inesauribile, mentre sono limitate, e riteniamo la biodiversità un bene superfluo, mentre è funzionale alla nostra stessa sopravvivenza. Nonostante l'entità delle trasformazioni di cui siamo responsabili, molti dei nostri impatti sono purtroppo quasi invisibili a causa della scala spazio-temporale in cui questi fenomeni si svolgono: non vediamo ciò che si sviluppa su tempi più lunghi di una generazione, ciò che avviene in spazi remoti come i fondali marini o i deserti, né ciò che avviene a scale microscopiche, come il diffondersi delle nanoplastiche nell'ambiente e nei nostri corpi. Questa mostra intende proprio avvicinare tutti questi fenomeni alla percezione sensoriale dei visitatori. Grazie a immagini, filmati, infografiche, installazioni interattive e opere d'arte, sarà possibile compiere un viaggio nel tempo e nello spazio per capire meglio alcuni dei meccanismi di base del funzionamento del sistema Terra e, riflettendo sul futuro che ci aspetta, quali comportamenti possiamo adottare per mitigare l'impatto dell'essere umano sul nostro pianeta.

<https://festival2023.festivalscienza.it/programma-2023/antropocene-la-terra-a-ferro-e-fuoco>

Allegato B – schede di osservazione e interviste Antropocene

Scheda osservazione	Osservatore 1	Osservatore 2	Osservatore 3
<i>Data dell'osservazione</i>	27 ottobre	30 ottobre	31 ottobre
<i>Partecipanti</i>	Terza media	3° superiore	quarta liceo + 3 adulti
Hands-on			
<i>L'esperienza precede la spiegazione?</i>	La mostra è organizzata per “isole concettuali”. Un aspetto dell'antropocene è illustrato da un pannello informativo a cui sono associati exhibit e/o installazioni. L'animatrice/ animatore introduce il tema e poi usa exhibit e/o installazioni per dimostrare qualcosa. Sono pochi gli exhibit interattivi dove i visitatori agiscono da soli o in piccolo gruppo.	Articolata spiegazione nella quale si inseriscono alcune attività pratiche eseguite dagli studenti	
<i>Sono previste esperienze e parti interattive?</i>	La maggior parte è dimostrata dall'animatrice/animatore. Per esempio, c'è un gioco dove bisogna collocare vari esseri viventi nelle rispettive ere geologiche dove l'animatrice/animatore chiede alla classe dove collocarlo aiutandoli, se necessario, a collocarli correttamente.	Si alcune non richiedono spiegazioni (es. Schermi con manopole che consentono di osservare attraverso i secoli il consumo di suolo nel mondo.	Si, varie.
<i>Gli exhibit sono semplici da usare (idealmente non dovrebbero richiedere spiegazioni)?</i>	Si	In generale sì	Si

Allegato B – schede di osservazione e interviste Antropocene

Scheda osservazione	Osservatore 1	Osservatore 2	Osservatore 3
<i>Gli exhibit sono robusti (non richiedono attenzioni particolari e/o manutenzione per essere usati durante la visita di una classe)?</i>	Sono ben progettati e realizzati. Aiuta anche il fatto che molti sono gestiti da animatrici/animatori.	Abbastanza	Abbastanza, la tromba d'aria non funziona, l'animatrice prova più volte anche con l'aiuto di alcuni ragazzi ma non si riesce.
<i>È previsto un percorso di visita?</i>	Sono previsti più percorsi il che permette una fruizione della mostra a più gruppi contemporaneamente. La presenza di più classi, però, influisce negativamente sull'acustica.	Sì, però è possibile costruire un percorso personalizzato a partire dall'interesse del pubblico e dalle competenze specifiche dell'animatore	Sì
<i>Exhibit ed esperienze hanno spazi sufficienti</i>	No. La mostra è ricca di contenuti e gli spazi dedicati risultano insufficienti a una fruizione rilassata. Gli alunni si ammassano per poter seguire le presentazioni.	Nota (Presente una classe di circa 20 studenti; in alcuni momenti divisi in due gruppi). Sì, giornata di allerta meteorologica, spazi fruibili con tranquillità. Acustica dei locali non eccezionale in presenza simultanea di più gruppi	Sì, ma più gruppi così numerosi a così poca distanza creano confusione, inoltre ci sono anche altri laboratori vicini. I gruppi da 30 sono al limite per ragazzi così grandi come questi di 17 anni. Le tre signore che erano entrate con il gruppo dopo un po' abbandonano.
Minds-on			
<i>Sono previsti momenti di riflessione a valle delle esperienze?</i>	Sì. L'ultimo spazio della mostra intitolato "If we change" è una grande installazione, collocata in una stanza a sé, dedicata alla riflessione.	Sì, sessioni di domande e risposte da parte degli studenti	
<i>Sono stati sviluppati materiali didattici per approfondimenti in classe?</i>	C'è un sito web collegato alla mostra che ne ripropone i contenuti.		

Scheda osservazione	Osservatore 1	Osservatore 2	Osservatore 3
<i>Hearts-on</i>			
<i>Si divertono?</i>	Tranne qualche exhibit interattivo ben riuscito (per esempio, quello in cui un gruppo deve regolare i rubinetti dell'acqua in modo che tutti i circuiti ottengano la razione di liquido richiesta) gli studenti hanno il ruolo di osservatori.	Sì, con qualche eccezione	Non molto
<i>Sono coinvolti?</i>	La carenza di spazi e l'acustica non agevolano la partecipazione. C'è poi un problema di difficoltà relativa ai contenuti. Per esempio, l'andamento esponenziale di fenomeni non lineari. C'è un tentativo di coinvolgere gli alunni su questo con un exhibit dove in sequenza si usano, con le mani, dei pedali che hanno una frizione crescente con un gradiente esponenziale. Tutti i partecipanti notano che a ogni passaggio lo sforzo aumenta e in maniera considerevole andando avanti, ma questo non garantisce una connessione ad andamenti esponenziali esemplificati da grafici. La ricerca in didattica della fisica ha evidenziato le difficoltà di comprensione dei grafi anche in studenti universitari.	Sì, con qualche eccezione	Poco, solo alcuni seguono; qualcuno in più si attiva nel momento degli esperimenti ma poi si distrae

Scheda osservazione	Osservatore 1	Osservatore 2	Osservatore 3
<i>Si impegnano?</i>	Abbastanza nell'ultima stanza della mostra	Sì, con qualche eccezione	Poco; pochi ragazzi sono partecipi
<i>NOTE</i>		Animatore alla quinta esperienza di festival, molto competente, capace di ottenere attenzione, comunicatore abile e spiritoso	Credo di aver scelto il momento peggiore per la mia osservazione. L'età dei ragazzi non aiuta, sono svogliati, si continuano a sdraiare per terra, guardano i cellulari, messaggiano, fanno acquisti online. I professori che li accompagnano a mio parere pessimi, dal momento che sono entrati hanno tirato fuori i cellulari e sono stati tutto il tempo a farsi gli affari loro, incuranti dei ragazzi. Mi sono spostata per un attimo con un altro gruppo, una classe di prima media che avevo già incontrato in un altro laboratorio, e la situazione era molto diversa. Ho parlato anche con il loro professore ed era entusiasta. I bambini erano coinvolti e partecipi. C'è da osservare che erano anche in un gruppo più piccolo, erano in 19 bambini più il professore.

Allegato B – schede di osservazione e interviste Antropocene

Intervista semi strutturata	1	2	3
<i>Età</i>		24	27
<i>Sesso</i>	F	F	M
<i>Titolo di studio acquisito:</i>		Triennale biologia marina	Laurea triennale
<i>Titolo di studio da acquisire</i>	5 anno di Chimica	Magistrale	Laurea magistrale geologia
<i>Ha già lavorato come animatore/animatrice scientifica(o) nelle precedenti edizioni?</i>	No	No	Si
<i>Ha ricevuto formazione adeguata?</i>	No. Avrei gradito un incontro di formazione più approfondito sulle tematiche della mostra. Ho compensato con le conoscenze acquisite nel mio corso di laurea in Chimica.	Si	Sì, ha arricchito il mio bagaglio culturale sugli argomenti trattati anche nel corso degli studi di scienze geologiche
<i>Si sente a proprio agio nel ruolo?</i>	Si mi piace fare l'animatrice scientifica.	Si	Assolutamente sì
<i>Come viene gestito il rapporto con le diverse fasce d'età e tipologia di pubblico?</i>	Questo è problematico. La mostra funziona meglio con studenti delle superiori perché richiede molte conoscenze previe (per es. La comprensione di un andamento esponenziale) e una maggiore capacità di elaborare un proprio ruolo nei confronti delle tematiche esposte.	Cambio i termini utilizzati e la durata delle fermate alle varie installazioni.	Viene adeguato il linguaggio in base all'interlocutore

Allegato B – schede di osservazione e interviste Antropocene

Intervista semi strutturata	1	2	3
<i>A suo giudizio il pubblico si diverte, è impegnato, è coinvolto?</i>	Le classi sono coinvolte, ma l'acustica degli spazi non permette una buona interazione. Quando ci sono più classi presenti (e questo avviene spesso poiché ci sono più visite in contemporanea) tutti alzano il volume della voce e non si capisce quello che viene detto.	In genere si	Sì, in quanto tratta di tematiche attuali
<i>E gli animatori/le animatrici si emozionano, si divertono, sono coinvolti?</i>	A me piace molto l'argomento e cerco di trasmetterlo a chi viene. Mi stanca molto il rumore e il dover alzare la voce. Inoltre, non c'è molto spazio per una classe che si ferma davanti a un pannello o un exhibit.	Sì	Sì, in quanto se costruttivo il rapporto con il pubblico è appagante
NOTE			